

Resumen

A través de la Terminal de ómnibus Paulo Egydio Martins, en la ciudad de São Carlos, se debate el tipo arquitectónico de volumen único de hormigón de la Escuela Paulista como una organización espacial muy presente en las terminales de ómnibus, en el doble sentido de lugares de interconexión entre el interior de São Paulo y los centros del estado y del país, así como manifestaciones de la expansión de la arquitectura moderna más allá de su período de difusión inicial por el interior de São Paulo. Tiene como objetivo debatir la importancia de este programa como laboratorio de experimentación renovada de los equipamientos públicos modernos en las décadas de 1970 y 1980. Las terminales, diseñadas como plazas cubiertas, enuncian la dimensión urbana del programa, recreando la ciudad misma bajo cubierta. Además, el reconocimiento de la importancia arquitectónica de las terminales de buses con características alineadas con la llamada Escola Paulista es de gran relevancia para la identificación y preservación del patrimonio moderno en el interior del estado de São Paulo.

Palabras clave: Moderno. Techo. Plaza.

Terminais rodoviários da Escola Paulista: o Terminal Rodoviário de São Carlos

Uma rodoviária moderna para São Carlos

Uma praça coberta sobre um terreno em declive. A cobertura, sustentada por sete extensos pórticos, agrupa abaixo de si um nodal de fluxos urbanos. A grande caixa em concreto que se expõe imponente em um generoso balanço por sobre a área de embarque e desembarque, junto à cota inferior do terreno (Figura 1), segue alinhada em direção à cota superior, na extremidade oposta, manifestando-se neste ponto como a cobertura leve e em escala coerente ao acesso de pedestres (Figura 2). O Terminal Rodoviário Paulo Egydio Martins da cidade de São Carlos: a grande caixa-praça permeável ao tecido urbano e à luz (via cobertura e fachadas), um legado moderno como porta de entrada de uma cidade em transformação. O projeto é de autoria dos arquitetos Benno Perelmutter e Marciel Peinado (Pluric Escritório Pluricurricular de Projetos S/C Ltda.), que também projetaram outras importantes obras modernas na cidade, como a Casa de Cultura (atual Secretaria Municipal de Educação) e o Parque Veraldo Sbampato, conhecido como Parque do Bicão.

Figura 1. Fotografia junto à cota inferior do Terminal Rodoviário de São Carlos. Foto: Autoria própria (2019).

intervenção, que condensa terreno e edificação, solo criado e construção (NEDEL, 2014). Nesse sentido, operou-se a distinção dos níveis segundo os usos: a cota superior para estacionamento de veículos particulares; a cota anterior a esta, abaixo de um talude gramado, para acesso de táxis e veículos particulares; a cota intermediária para serviços, comércios e espera dos passageiros, a cota imediatamente inferior para embarque e desembarque dos ônibus e por fim, o último nível para área de estocagem (Figura 3). Quanto à área coberta, assume-se uma divisão tripartida longitudinalmente, interligada por escadas: uma ampla escada interliga o acesso de táxis e o nível intermediário enquanto que três escadas permitem a conexão de tal nível com o do embarque e desembarque. Funcionando como guarda-corpo entre níveis, meias-paredes em concreto aparente se elevam.

Figura 3. Corte transversal do Terminal Rodoviário de São Carlos. Fonte: Redesenho elaborado pelo Grupo de Pesquisa PAGE- ArtArqBr (IAU USP).

Em um lote de 22.000m², o projeto resultou em 5.800m² de área construída coberta. A estrutura é conformada por pórticos em arcos em concreto armado aparente, com vãos de 13m e balanços de 12,5m, sendo a cobertura constituída de placas pré-moldadas de concreto protendido (13m x 2,5m), intercaladas com elementos em acrílico para iluminação zenital. O pórtico configura-se, portanto, como o elemento estrutural de coesão da obra, que costura a cobertura ao solo, junto à topografia construída. Trata-se de uma reconstrução do terreno, com os pórticos posicionados transversalmente ao declive e regulando a altura de sua curva conforme se dá o encontro com o solo, e de um trabalho de conexão dos níveis às ruas adjacentes, de modo a demarcar vários momentos de encontro para com o passeio público, nesta interface do equipamento com a cidade. Como afirmado pelos arquitetos que o projetaram, trata-se de um edifício público por excelência, uma praça sob uma cobertura única (PEREIRA, 2019):

O partido adotado foi o de uma “grande praça” coberta, executada em estrutura de concreto armado [...]. Sob a “grande praça”, em quatro níveis diferentes, desenvolvem-se todas as atividades do Terminal, harmonizando correta e adequadamente as atividades da estação [...] (PERELMUTTER; PEINADO, 1982, p.12).

As placas protendidas criam vãos permeáveis da cobertura nervurada por sobre as vias de acesso aos ônibus e aos veículos particulares. O contorno da caixa é, porém, reconstituído pelas empenas laterais (prolongamentos em altura junto às bordas), espécies de anteparos solares, que arrematam a cobertura do esqueleto porticado, sem tocar o chão.

O terminal foi projetado para abrigar nove plataformas de embarque, três de desembarque, área de estocagem de ônibus intermunicipais e área de acostamento de ônibus urbano (Figura 4). Abaixo da cobertura, um agrupamento central de volumes independentes, de pé-direito simples, abriga os serviços e comércios do Terminal, usos mais compartimentados, como agências/bilheterias, lanchonetes, entre outros. Os sanitários posicionam-se em uma das extremidades desse mesmo nível intermediário, cerrando a passagem de parte da rua e conduzindo para os acessos laterais a este volume.

Figura 4. Planta do pavimento na cota intermediária do Terminal Rodoviário de São Carlos. Fonte: Redesenho elaborado pelo Grupo de Pesquisa PAGE- ArtArqBr (IAU USP).

A importância de tal obra reside no fato de ser um patrimônio arquitetônico presente no cotidiano urbano, após quase quatro décadas de sua execução, como um símbolo de acesso à cidade que se pretendia portadora de edifícios modernos. Este edifício não integra a lista de imóveis protegidos da cidade (FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS, [201-], On-line), em se tratando de uma obra relativamente recente, de uso frequente e em condições de preservação adequadas, frente a inúmeros outros edifícios da cidade que datam de épocas anteriores e que se encontram em estado de risco. Entretanto, releva-se a importância de integração de edifícios como o citado, de manifestado interesse arquitetônico e representativo de uma concepção moderna de arquitetura, na política de preservação da cidade e/ou do estado.

As rodoviárias modernas do estado de São Paulo

Nos anos que se seguiram ao projeto da Rodoviária de São Carlos, Perelmutter e Peinado projetaram outros terminais rodoviários do interior do estado de São Paulo, em Penápolis (1979), em Amparo (1979), em Catanduva (1979) e em Batatais (1982), nos quais é constante a preocupação com

[...] a inserção harmoniosa do edifício na cidade, e sua transparência – entendida como a possibilidade de apreender visualmente o contexto urbano a partir da chegada do visitante [...] servindo de “provocação cultural”: tanto por suas formas mais arrojadas, como pela criação de um novo pólo de atração [...] (PERELMUTTER; PEINADO, 1982, p. 86).

Dentre tais edifícios são identificáveis ao menos duas vertentes de sistema construtivo, sendo uma destas alinhada ao projeto da rodoviária de São Carlos, com estrutura porticada em concreto armado aparente (da qual também são representativas as rodoviárias de Amparo e Catanduva) e a outra em pilares em concreto armado e estrutura de cobertura em treliça espacial metálica (rodoviárias de Penápolis e Batatais). Em comum, o partido da cobertura única, da caixa permeável, da estrutura em concreto armado e dos grandes balanços. Uma cobertura, um sistema viário interno e a definição dos pontos de acesso de veículos e pedestres, enfim, uma praça urbana coberta pela caixa da Escola Paulista.

Destacam-se, igualmente, outros projetos de rodoviárias modernas alinhadas aos princípios da Escola Paulista, projetadas por outros arquitetos, como, por exemplo, a Rodoviária de Santos "Jaime Rodrigues Estrela Jr.", de Flávio Pastore e Luigi Villavechia (1967), a Rodoviária de Jaú, de Vilanova Artigas (1973), a Rodoviária de Limeira, de Zenon Lotufo (1973), a Rodoviária do Tietê, de Renato Viégas e Roberto Mac Fadden (projeto realizado em 1977, embora

inaugurada apenas em 1982). Esta última é, evidentemente, um projeto diferenciado, pelo porte, por ter sido construída adjacente à existente Estação Tietê do Metrô e por configurar dois grandes volumes (de dois pavimentos cada) ladeados longitudinalmente e interligados por passarelas cobertas.

Já a paradigmática Rodoviária de Jaú configura um amplo vazio interno cerrado em uma caixa, vasta estrutura permeável que acolhe e organiza o fluxo de veículos e de pedestres, por meio de distintos níveis interligados em rampas. Nesse sentido, “a estação rodoviária é concebida, enfim, como o local de cruzamento de dois fluxos de circulação: o dos ônibus, em desenvolvimento paralelo às ruas; e o dos pedestres, em sentido perpendicular, valorizando a conexão entre os vários pisos, inclusive os planos das ruas limítrofes” (KAMITA, 2000, p. 44). Manifesta, nesse sentido, princípios que estavam em experimentação dentre os arquitetos paulistas há mais de uma década que, porém, seriam reelaborados extensivamente no programa dos terminais rodoviários entre os anos 1970 e 1980.

Estes edifícios explicitam o partido da grande cobertura que organiza sob si o programa funcional destinado a ser recinto de fluxos. Ademais, os princípios da arquitetura moderna da planta livre propiciada pela estrutura independente adequam-se a um programa que necessita de amplos vãos para acomodar em largura e altura o porte dos ônibus. Relevam-se as especificidades e similaridades aos pares entre projetos citados: a utilização das generosas rampas para comunicação entre níveis (rodoviárias de Jaú, de Santos, do Tietê), os pilares escultóricos (rodoviárias de Jaú e de Limeira), os extensos balanços (terminais rodoviários de Santos, Limeira, Jaú e de São Carlos), as paredes curvilíneas (rodoviária de Santos), a cobertura metálica (rodoviária de Santos), os anteparos solares (rodoviária de Santos), a iluminação zenital (rodoviárias de Jaú, do Tietê e de São Carlos), a utilização das escadas rolantes como recurso ao intenso fluxo e interligação entre pés-direitos elevados (rodoviária do Tietê). Entretanto, em comum, destaca-se a cobertura única, a estrutura independente em concreto armado além do acesso franqueado à cidade.

É evidente que muitos arquitetos identificados como pertencentes à Escola Paulista também projetaram terminais rodoviários sem utilizarem o partido da grande caixa, com forte presença do concreto armado, e nem se trata de uma forma hegemônica do projeto para tal programa, entretanto, destaca-se que tais experimentações manifestam a expansão do período de construção de equipamentos públicos modernos no estado de São Paulo, mais especificamente alinhados à Escola Paulista, também nas décadas de 1970 e 1980. Ainda que os edifícios

https://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/SC/ORAL/SC-CDR-068_NEDEL_MEDEIROS.pdf. Acesso em: 27 set. 2020.

PEREIRA, Diogo Augusto Mondini. As estações rodoviárias modernistas no Brasil e o imaginário do “edifício-cidade”. *In*: Seminário Docomomo Brasil, 13, 2019, Salvador. Disponível em: <http://www.inscricoes13docomomobrasil.ufba.br/>. Acesso em: 17 set. 2020.

PERELMUTTER, Benno. **Benno Perelmutter arquitetura e planejamento**: Retrospectiva. Editora PINI, Maio 1994.

PERELMUTTER, Benno; PEINADO, Marciel. Terminal rodoviário intermunicipal de passageiros de São Carlos. **Projeto**, São Paulo, n.36, p.12-15, dez./jan., 1981/1982.

TELLES, Sophia. Museu da Escultura. **AU. Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, n. 32, p. 44-51, out.-nov. 1990.

WISNIK, Guilherme. O programa escolar e a formação da “escola paulista”. *In*: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (org.). **Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960**. São Paulo: FDE, 2006.

ZEIN, Ruth Verde. A Obra do Arquiteto. **Projeto**, São Paulo, nº 66, agosto 1984, p. 79-91.